

ISBOT QILISH JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA ELEKTRON MA'LUMOTLARDAN FOYDALANISHNING O'RNI VA AXAMIYATI

Julliyev Nazarbek Xayrulla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

2-o'quv kursi 222-guruh kursanti

Maxmudjonov Jamshidbek Baxodir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

2-o'quv kursi 224-guruh kursanti

Annotatsiya: Dunyohamjamiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilayotgan jinoyatlar soni kun sayin ortib bormoqda. Shu sababli axborot texnologiyalar orqali ya'ni kiberjinoyatlarni oldini olish ularni sodir etish mexanizmini, motiv va maqsadini hamda uni sodir etgan shaxslarni aniqlash maqsadida davlat va jamiyat hayotini raqamlashtirish, barcha tarmoqlar va sohalarda bo'lgani kabi, davlat boshqaruvi va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarini joriy etish va unda yuzaga kelayotgan muammolar hamda ularning yechimlarini ishlab chiqish lozimligi haqida ushbu maqolada yoritiladi.

Kalit so'zlar: Elektron hukumat, axborot texnologiyalari, xavfsizlik, kiberxavfsizlik, kiberjinoyat.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Аннотация: Если обратить внимание мирового сообщества, количество преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, увеличивается день ото дня. Поэтому для предотвращения киберпреступлений с помощью информационных технологий, в целях определения механизма, мотива и цели их совершения, а также лиц, их совершивших, цифровизация жизни государства и общества, как во всех отраслях и отраслях, современная информация в сфере государственного управления и социально-экономической сфере - в данной статье описывается необходимость введения комплекса мер по широкому внедрению коммуникационных технологий и разработки возникающих при этом проблем и их решения.

Ключевые слова: Электронное правительство, информационные технологии, безопасность, кибербезопасность, киберпреступность.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES AND ELECTRONIC DATA IN THE PROCESS OF PROOF

Annotation: If we pay attention to the world community, the number of crimes committed using information technologies is increasing day by day. Therefore, to prevent cybercrimes through information technologies, in order to determine the mechanism, motive and purpose of their commission, as well as the persons who committed them, digitization of the life of the state and society, as in all industries and sectors, modern information in the public administration and socio-economic spheres. - this article describes the need to introduce complex measures for the wide introduction of communication technologies and to develop the problems that arise in it and their solutions.

Key words: Electronic government, information technology, security, cyber security, cyber crime.

Iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soxa va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta'minlash, shu jumladan elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi Farmoni bilan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi tasdiqlangan bo'lib. Ushbu strategiyada O'zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari hamda o'rta va uzoq muddatli istiqbolli vazifalarini belgilagan bo'lib, shuningdek elektron hukumatni rivojlantirish reytingida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, raqamli texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Boshqa sohalarda bo'lgani kabi, sud-tergov sohasida raqamli islohotlar samarali amalga oshirilmoqda. O'tgan davrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ishni sudga qadar yuritishda yagona idoralararo elektron hamkorlik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori muhim ahamiyatga kasb etadi. Hamda mamlakatni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonni taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi farmonida belgilangan 17-

maqsadida sud-huquq tizimini yanada rivojlantirish va huquqni muxofaza qiluvchi organlar tizimi raqamlashtirish hamda xalqchil tuzilmaga aylantirish zarurligi ko'rsatilib, normativ hujjatlarda mustahkamlangan hisoblanadi.

Shu bilan birga, "Ishni sudga qadar yuritishda yagona idoralararo elektron hamkorlik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori (PQ–105-son, 28.01.2022 y.) qabul qilinishi, surishtiruv va dastlabki tergov organlari faoliyatini raqamlashtirish hamda ishni sudga qadar yuritish masalalari bo'yicha "Elektron surishtiruv va dastlabki tergov" yagona axborot tizimi joriy etilishiga olib keldi. Yagona tergov axborot tizimi orqali ishni sudga qadar yuritish masalalarida elektron hujjat almashish jarayoni:

- Ichki ishlar vazirligi;
- Bosh prokuratura;
- Davlat xavfsizlik xizmati;
- Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Majburiy ijro byurosi;
- Davlat bojxona qo'mitasi;
- Milliy gvardiyaning surishtiruv va tergov organlari (keyingi o'rinlarda – surishtiruv va tergov organlari) tomonidan amalga oshiriladi.

Mazkur qaror bilan "Elektron surishtiruv va dastlabki tergov" yagona axborot tizimi doirasida surishtiruv va tergov organlari bilan elektron hamkorlikni amalga oshiruvchi davlat organlari hamda tashkilotlar ro'yxati tasdiqlandi, hamda unga ko'ra, yagona tergov axborot tizimi bilan davlat organlari va tashkilotlarning axborot tizimlarini o'zaro integratsiya qilish orqali jismoniy va yuridik shaxslar haqidagi mavjud ma'lumotlar surishtiruv va tergov organlarining elektron so'rovi bo'yicha bepul asosda taqdim etiladigan bo'ldi.

Bundan keyingi yillarda mamlakatimizda sud-huquq sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha salmoqli ishlar bajarilyapti, xususan sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini raqamlashtirish orqali ularning ochiqligi va shaffofligi ta'minlanish, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va keng jamoatchilik bilan uzviy hamkorligi yo'lga qo'yishga harakat qilinmoqda.

Shu bilan birga, bugungi kunda tegishli vazirliklar va idoralarning axborot tizimlari o'zaro integratsiya qilinmaganligi sababli dastlabki tergov organlari tomonidan jinoyatlar haqida xabarlarni ko'rib chiqish va jinoyat ishlarini yuritishda ma'lumotlar almashinuvi samarali yo'lga qo'yilmasdan, qog'oz shaklida amalga oshirilib, ortiqcha vaqt va mablag' talab etmoqda. Jinoyatlarni tezkor va to'liq fosh etish uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni o'z vaqtida olish imkoniyatining mavjud emasligi, dastlabki tergov organlari faoliyatida protsessual muddatlar buzilishiga olib kelinishi, ish bo'yicha isbotlanishi talab qilinadigan holatlar qisqa muddatda va har tomonlama tekshirib chiqilishiga to'siq bo'lyapkanligini ko'rishimiz mumkin.

Isbot qilish ishni qonuniy, asoslangan va adolatli hal qilish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlar to'g'risidagi haqiqatni aniqlash maqsadida dalillarni to'plash, tekshirish va baholashdan iborat bo'lgan jarayonda, ijtimoiy xavfli qilmishning yuz bergan-bermaganligini, shu qilmishni sodir etgan shaxsning aybli-aybsizligini va ishni to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatga molik boshqa holatlarni surishtiruvchining, tergovchining va sudning qonunda belgilangan tartibda aniqlashiga asos bo'ladigan har qanday haqiqiy ma'lumotlar jinoyat ishi bo'yicha dalil sifat foydalanishida, ma'lumotlar guvohning, jabrlanuvchining, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining ko'rsatuvlari, ekspertning xulosasi, ashyoviy dalillar, ovoqli yozuvlar, videoyozuvlar, kinotasvir va fotosuratlardan iborat materiallar, tergov va

sud harakatlarining bayonnomalari va boshqa hujjatlar bilan aniqlashda elektron va raqamli dalillar foydalanish kiritilmagan bo'lib ushbu xolatlar isbotlanishi lozim bo'lgan xolatlar toliq aniqlik kiritishga imkon bermaydi.

Isbot qilishda axborot texnologiyalaridan foydalanishda ma'lumotlarni boshqarish va qayta ishlash odatda kompyuter texnologiyalari orqali amalga oshiriladi. Axborot texnologiyalari sohasida turli axborotlarni kompyuter tarmoqlari orqali yig'ish, saqlash, himoyalash, qayta ishlash, uzatish kabi amallar ustida ishlar olib borilishi natijasida isbotlashda axborot texnologiya foydalanish natijasida malumotlar to'plash tekshirish ishlari tez hamda ortiqcha vaqt va harajatlarning oldini olish hamda sarson-sargardon bo'lishni yo'q qilishi garovi hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, jinoyat ishlarini yuritishda ma'lumotlar almashinuvini samarali yo'lga qo'yilmasdan turib, qog'oz shaklida amalga oshirilishi isbotlashda axborot texnologiyalari va raqamli hamda elektron malumotlardan dalil sifat foydalanmaslik jinoyatlarni tez va to'liq fosh etish uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni o'z vaqtida olish imkoniyatining mavjud emasligi dastlabki tergov organlari faoliyatida protsessual muddatlar buzilishiga olib kelinishi, ish bo'yicha isbotlanishi talab qilinadigan holatlar qisqa muddatda va har tomonlama tekshirib chiqilishiga to'siq bo'lishi, ortiqcha xarajat va sarson-sargardonliklar olib kelmoqda. JPKning normalarida isbotlash jarayonida texnik vositalardan foydalanish nazarda tutilgan bo'lsada amalda texnik vositalarga to'liq tarif berilmagan bo'lib, ushbu normalarga o'zgartirish kiritish hamda axborot texnologiyalar va raqamli hamda elektron ma'lumotlardan dalil bo'ladigan normalar kiritish lozimdir. Shuningdek, JPKning moddalariga raqamli dalil foydalanish kiritish va tartibga solinishini taminlash lozim. Xususan, jinoyat va jinoyat-

protsessual qonunchiligini takomillashtirish, sud-tergov faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishni ta'minlash, bundan tashqari, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini raqamlashtirish orqali ularning ochiqligi va shaffofligi ta'minlanishi, aholiga bir muncha qulayliklar va avzalliklar yaratilishiga olib kelishi mumkindir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-2023 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Toshkent-2023 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. Toshkent-2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi Farmoni bilan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ishni sudga qadar yuritishda yagona idoralararo elektron hamkorlik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonni taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi farmoni.